

**Таълим тизимида
ижтимоий-гуманитар
фанлар**

5

ISSN 2181-7286

Тошкент – 2020

МУНДАРИЖА

ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯ

Маҳкамов У. Исмоилова Д. Тарбия- шахс камолотида энг катта куч.....	9
Хушнаев О.А. Бўлажак муҳандисларнинг лойиҳалаш компетенцияларини шакллантириш методлари.....	12
Нишонова Н.Р. Аёлнинг маънавий-ахлоқий фазилатлари ва лидерлик хусусиятлари.....	17
Ахророва С.А. Ўзбекистонда гендер тенгликни масаласини ёритиш услубияти.....	25
Ганиходжаева С.Х. Камбағаллик ва таълим сифатини ошириш муаммолари.....	32
Загидуллин Р.Р. Методика изучения особенностей проката при резке.....	37

ИҚТИСОД

Абдуллаева Д.А. Қишлоқ хўжалиги машинасозлигини стратегик ривожлантиришда муаммо ва ечимлар.....	42
Абдувалиев З. Корхоналарда интеграциялашган ҳисобот шакллантиришга ўтиш замон талабидир.....	48
Сативалдиева Г. Банкларни ички назорат тизимини элементлари ва турлари.....	55
Саримсақов Х.У. Иқтисодий рақамлаштиришни шакллантиришда таркибий ўзгаришларнинг хусусиятлари.....	60
Джуманова Р.Ф. Джуманова Н.Х. Нурматова М.К. Камбағаллик: назариялари, меъзонлари ва уни олдини олишга қаратилган чора тадбирлар.....	64
Досчанов А. Досчанов О. Тадбиркорлик ва унинг инновацион йўналишларини ривожлантириш пандемия оқибатларини бартараф қилишнинг самарали воситаси.....	70
Досчанов Т.Д. Атаев Ж.Э. Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари бозорида кичик бизнес фаоллик даражасини эконометрик моделлаштириш.....	76
Ибрагимов С.О. Қурилиш материаллари ишлаб чиқариш саноатида инновацион кластернинг зарурияти ва аҳамияти.....	80
Игитов Ж. Хўжалик юритувчи корхоналарда экология ҳисобини ташкил қилиш ва такомиллаштириш.....	85
Каримов И.О. Қурилишда инвестиция лойиҳалари самарадорлигини ошириш йўллари.....	93
Рахимжонов А.В. Мдх мамлакатлари пенсия тизими ва унинг ривожланиш истикболлари.....	99
Халикчайева С.И. Ўзбекистон шароитида пандемия оқибатларини юмшатишда ўзини ўзи банд қилган шахслар учун соддалаштирилган тартиб қоидаларнинг ўзига хос хусусиятлари ва аҳамияти.....	104
Якубова М.А. Ўзбекистонда иссиқлик энергетикаси саноатида рақамлаштириш технологияларини жорий этиш ва унинг самарадорлиги.....	110
Муhibaва Г.Я. Эркинов Ш. Хорижий инвестицияларни миллий иқтисодийга жалб этишни такомиллаштириш йўналишлари.....	116
Аскарлов Н.И. Мамлакатимизда “қишлоқ хўжалиги 4.0” да рақамлаштиришнинг аҳамияти.....	120
Профессор Бахтияр Рузметовнинг хаёти, илмий, илмий-педагогик ва жамоатчилик ишларидаги фаолияти тўғрисида қисқача маълумот.....	125

ТАРБИЯ- ШАХС КАМОЛОТИДА ЭНГ КАТТА КУЧ.

ОБРАЗОВАНИЕ - ВЕЛИЧАЙШАЯ СИЛА В ЛИЧНОМ РАЗВИТИИ.

EDUCATION IS THE GREATEST POWER IN PERSONAL DEVELOPMENT.

Маҳкамов У. (ЧДПИ профессори, педагогика фанлари доктори)
Исмоилова Д. (ЧДПИ ўқитувчиси)

Ушбу мақолада шахс камолотида муҳим омил ҳисобланган тарбия жараёнини мазмун, моҳияти ва ушбу жараёнда мактаб, оила узвийлиги, айниқса ўқувчи маҳоратининг айрим қонуниятлари илмий - педагогик жиҳатдан асосланган.

Калитли сўзлар. *Тарбия, шахс, ўқитувчи, ота-она, ақл-заковат, илм, миллий мерос, ўқувчи, мактаб, маънавият, миллат шаъни, ватан туйғуси, баркамол авлод.*

В данной статье раскрывается содержание и сущность образовательного процесса, который является важным фактором развития личности, и в этом процессе научно и педагогически обоснованы некоторые законы школы, принадлежности к семье, особенно навыков учащихся.

Ключевые слова. *Воспитание, личность, учитель, родители, ум, наука, национальное наследие, ученик, школа, духовность, национальная честь, чувство Родины, гармонично развитое поколение.*

This article reveals the content and essence of the educational process, which is an important factor in the development of personality, and in this process, some laws of the school, belonging to the family, especially the skills of students, are scientifically and pedagogically substantiated.

Key words. *Education, personality, teacher, parents, mind, science, national heritage, student, school, spirituality, national honor, feeling of the Motherland, harmoniously developed generation.*

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2020 йил 30 сентябрда “Ўқитувчи ва мурабийлар куни” тантанали маросимдаги нутқида миллий тарбия асосларини халқимиз ижтимоий ҳаётида обрў-этиборини тубдан ошириш, униб-ўсиб келаётган ёшларимизни ватанпарварлик, миллий анъана ва қадриятларга садоқат руҳида тарбиялаш, мамлакатимизда таълим тарбия жараёнини тўлақонли жорий этишни таъминлаш, узлуксиз таълим тизимида тарбия учун шарт-шароитлар жараёнини ривожлантиришнинг стратегик мақсадлари, устувор йўналиш ва истиқболдаги вазифалар белгилаб берилди.

Юртбошимизнинг таъкидлашича “Энг катта бойлик – бу ақл-заковат ва илм, энг катта мерос – бу яхши тарбия, энг катта қашшоқлик – бу билимсизликдир”.

Чиндан ҳам, бугун янги Ўзбекистонни – обод ва фаровон, демократик мамлакатни барпо этишда, профессор-ўқитувчиларнинг таълим-тарбия фаолияти энг катта куч, таянч ва суянч, фарзандларни тарбиялашда муқаддас бурчи сифатида муҳим ўрин тутади.

Тарбиявий ишлар ижтимоий тарбия жараёнининг шундай босқичи, у шахснинг

бутун умри давомида оладиган маърифат ва ҳаёт сабоқлари учун асос, замин, пойдевор вазифасини ўтайди. Тарбиявий ишлар ота-она ва фарзандлар, шунингдек, бир неча авлодга мансуб шахсларнинг ўзаро муносабатлари асосида ташкил этилувчи жараёндир.

Тарбиявий ишлар жараёнда ҳар қандай жамият ва ҳар қандай мамлакат ҳаётида ҳал қилувчи аҳамият касб этади. Ёш авлоднинг тарбияси билан етарлича шуғулланмаган халқ ёки мамлакат инқирозга юз тутди. Чунки, ҳар қандай мамлакатнинг ривожланиши учун моддий ва маънавий бойликларни ишлаб чиқариш тўхтовсиз равишда юксалиб бориши бевосита тарбиявий ишларнинг тизимли бўлишини тақозо этади.

Донишмандларнинг "Илм олмоқ ҳар бир мўминга ҳам фарз, ҳам қарз", "Олим бўл, илм талаб қилувчи бўл ёки илим эшитувчи бўл, ҳеч бўлмаганда, шуларга муҳаббат қилувчи бўл, бешинчиси бўлма, ҳалок бўлурсан" каби ҳикматли сўзларининг тарбиявий аҳамиятини йигит ва қизларга тушунтириш, гўзал турмуш, ҳаётий бурчлари, муҳаббат, севги, меҳр-оқибат ва садоқат, оила, ота-она, ака-ука, сингилларни ҳурматлашга оид бўладиган муомала одобини тарбиялаш, уй тутиш ҳақида маълумотлар бериш ҳақидаги билимларни ривожлантириш ўқувчиларнинг тарбияланганлик даражасини янада мусатҳкамлайди.

Тарбия - миллий-маданий мероснинг узвий бир қисми бўлиб, моҳиятан жамиятнинг энг мукамал, айна пайтда бой ижтимоий мазмунга эга бўлган ўзига хос бўғинни ифодалайди.

Тарбиявий ишлар бевосита мамлакат ҳаёти ва тарбия тажрибаси билан мустаҳкам боғланган бўлиб, ўқувчи шахсининг ҳар тамонлама ривожланиб боришида оптимал имкониятлардан фойдаланиш, ижтимоий жиҳатдан жамият эҳтиёжлари ва талабларига мос равишда такомиллаштириб бориш, ҳар қандай муаммоларга жавоб излаш қабиларга амал қилишини тақозо этади. Тарбиявий ишларни тўғри ташкил қилишда ўз навбатида фалсафа, маънавият, педагогика, психология, социология, анатомия, физиология ва гигиена, этика, эстетика фанларидан кенг фойдаланган ҳолда ўқувчиларга билим бериш, уларни ҳаётда қўллай олишга ўргатиш усул ва услубларини амалга ошириш билан боғлиқ бўлган тарбиявий ишлар тизимини амалга ошириш ва унинг самарадорлик даражаси, шахснинг қандай тарбия топганлиги билан боғлиқ бўлган масалаларни назарий ва амалий жиҳатдан ривожлантиради.

Мактабда ўқитувчи турли хил ижтимоий гуруҳлар билан тарбия ишларини олиб боришда болаларда миллий ғурур, миллий ғоя тушунчаларини таркиб топтириш, шахснинг маънавиятини замон талабларига жавоб берадиган тарзда шакллантириш билан бирга уларда ахлоқ ва одоб билимлари, жисмоний, анатомик, физиологик хусусиятларини ривожлантиради.

Узликсиз таълим тизимида ўқитувчилар билан биргаликда ота-оналарнинг маънавий-маърифий ишларни ташкил этиш ва бошқариш муҳим. Чунки, оилада фарзандлар тарбияси, уларнинг жамият ҳаётидаги ўрни ва аҳамияти мамлакат тараққиётининг мустаҳкам замини ҳисобланади. Шу жиҳатдан ҳам бола шахсининг онги ва дунёқараши, фикрини ўзгаришида, асосида ижобий натижаларга ўқитувчи-мураббийлар, олийгоҳ домлалари, илм-фан арбоблари, маданият ва санъат, адабиёт намояндалари билан бирга, ота-оналар асосий куч ҳисобланадилар. Шу туфайли ҳам ўқувчиларнинг маънавий – ахлоқий тарбияланганлик даражасини таҳлил қилиш ва уни оммалаштириш, у ёки бу оилада тарбия бўйича олиб борилаётган ишларни маънавий рағбарлантириш, ҳар бир тадбирларни имконият доирасида қизиқарли ва мазмунли бўлишини таъминлаш, унинг узлуксизлигини қарор топтириш,

уларни наъзарий-методик савиясини муттасил ошириб бориш, уларнинг ҳақ ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, соғлом турмуш маданиятини такомиллаштириш оила, мактаб ва маҳалла ўртасидаги узвийликни таъминлаш асосида уларда саҳоват ва кўмак бериш, ўзаро ишонч, дўстлик, биродарлик руҳида тарбиялашга қаратилган ўқув-дастурларини амалга ошириш муҳим ўрин тутади.

Тарбия муаммоларини мактаб, оила, маҳалла ҳамкорлигида бартараф этиш ва ўқувчи-ёшларда, иқтисодий, маданий ва маърифий билимларни ривожлантириш, уларда ахлоқий маданиятни шакллантириш, соғлом ўқимишли бўлиб ўсишларига кўмалашиш, болаларга маълумот бериш ва фаровонлигини таъминлаш ишларини амалга ошириш кабилар ўқитувчининг асосий вазифалари ҳисобланади. Чунки, мактаб, оила, жамиятнинг инсонпарварлик фаолияти асосида таълим тарбия ишларига ёрдам кўрсатиш, турмуш шароитини яхшилаш, ижтимоий кафолатларини ҳимоя қилишни ўқувчиларга оммавий тушунтириш ва уларга оид турли плакатлар, йўриқномалар, қўлланмалар нашр қилиш, узлуксиз таълим тизимида болаларга билим бериш, улар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, тўқ ва фаровон болаликни таъминлаш, меҳнат турмуш шароитини яхшилаш, касбга бўлган қизиқишни ошириш, иқтисодий аҳволини яхшилаш каби тарбиявий йўналишлар шахс камолотида муҳим ўрин тутади.

Ушбу жараёнда ўқитувчиларнинг иш шароитини ва турмуш тарзини яхшилаш, уларнинг қобилиятини ошириш, фаолиятини назорат қилиш, педагогик ҳамкорликни йўлга қўйиш, касбий тайёргарлигини ривожлантириш, илмий тадқиқотлар билан шуғулланиш, чет эллардаги таълим-тарбия жараёнларини ўрганиш, ўқувчиларнинг билимларини халқаро меъромга олиб чиқишга бағишланган бир қатор семинар-кенгашлар ўтказиш, инглиз тилини чуқур ўрганиш, кичик бизнес кўникмаларини шакллантириш, рус ва ўзбек тилларини чуқур билишини ташкил этишга оид методик манбалар асосида дастурларни яратишига, ўз касб бўйича чуқур билимга эга бўлиш кабилар ўқитувчиларнинг асосий вазифалари ҳисобланади.

Ўқитувчилардаги камтаринлик, меҳрибон, ғамхўрлик, хушмуомалалик, хушфёъллик, ўзини бошқалардан устун кўрмаслик, одобли, ақл заковатли, билимдонлиги билан мақтанмайдиган, гердаймайдиган, бошқалар билан муносабатда ўзини ҳаммага бирдай тутиши мактаб жамоасининг меҳрига, иззат-ҳурматига сазовор бўлиши, ўқувчилар учун ибрат ва тарбия мактаби ҳисобланади. Бундай саҳоватли ўқитувчилар тарбия жараёнида ўқувчиларнинг билимларини ўзлаштириш ва уни ривожланишига ҳисса қўшишда фақат дарсликлар билан чегараланиб қолмай олимлар билан ҳам илмий ҳамкорликда ишлаш, юзма-юз фикр алмашиши кабилар янги-янги ютуқларни қўлга киритишнинг энг муҳим омили ҳисобланади. Шунинг учун ҳам ўқитувчи ўзининг педагогик маҳоратига кўра, ривожланган мамлакатларида яратилган янгиликлар билан ўқувчиларни таништиришлари тарбия жараёнининг қизиқарли бўлишини таъминлайди. Шунингдек мактаб раҳбарияти, ёшлар иттифоқи кенгаши, ўқитувчилар ҳамкорлигида ўқувчиларнинг бўш вақтларини самарали ўтказиш мақсадида тадбирлар, мусобоқаларни ташкил этиши уларнинг ижодий фаолиятини шакллантиради.

Ёшлар юртнинг эртаси, бугуни, ёруғ юзидир. Шу жихатдан ҳам ёшларни доим ҳар соҳада фаол бўлишга, юртимиз равнақи йўлида хизмат қилишга, янги Ўзбекистоннинг тараққиётига тайёрлаш кабиларни такомиллаштириш уларнинг маънавий оламини, таълимнинг тарбиявий моҳиятини оширишга хизмат қилади. Бу вазифалар ўқувчи-ёшларда ватан туйғуси, миллатнинг шаъни ва қадр-қиммати, ор-номуси, орзу-умидлари, юксак ғояларини амалиятга жорий этишда муҳим ўрин тутади.

Хулоса қилиб айтганда, тарбия ҳар бир ўқувчининг ижтимоий ҳаётида

алоҳида аҳамият касб этади. Чунки, тарбия жараёнида жисмонан бақувват, маънавий етук, мустақил фикрлайдиган, ишлаш ва онгли яшаш қобилиятига эга бўлган, замонавий фан-техника ва технология ютуқларини ўзлаштирадиган, маълум касб-хунарни эгаллаган баркамол авлодни шакллантириш вазифаларини амалга оширади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикасининг 29 йиллиги байрамида Президент Шавкат Миромонович Мирзиёевнинг сўзлаган нутқи. Халқ сўзи 2020 йил 1 сентябрь.
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2020 йил 30 сентябрда “Ўқитувчи ва мураббийлар куни” тантанали маросимдаги нутқи.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 29 апрелдаги “Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5712-сон Фармони. ҚХММБ: 06/19/5712/3034-сон, 29.04.2019.
4. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 6 июлдаги “Умумий ўрта таълим муассасаларида “Тарбия” фанини босқичма – босқич амалга жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида” 422-сонли Қарори.
5. Исмоилова З Тарбиявий ишлар методикаси. Т, Истиқлол, 2003 йил
6. Тарбия энциклопедияси Тузувчи Аминов М.Н, Т, Ўзбекистон миллий энциклопедияси, Давлат илмий нашриёти 2016 йил